

HARLEY PACHECO DE SOUSA

Bitcoin Cash: Como uma Rede Social Descentralizada e Resistente à Censura Rentabilizará a Blockchain com Oferta Limitada de Moedas e Escassez Programada

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

2024

Resumo em Português:

O Bitcoin Cash (BCH) se destaca por suas vantagens em relação ao Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outras criptomoedas, principalmente devido ao seu tamanho de bloco de 220 bytes, que é significativamente maior que os 80 bytes do Bitcoin. Isso permite ao Bitcoin Cash processar um volume maior de transações diretamente na blockchain, sem a necessidade de soluções de segunda camada, que podem introduzir centralização e complexidade. Enquanto outras criptomoedas utilizam redes secundárias para aumentar a capacidade, o Bitcoin Cash mantém a descentralização e a eficiência econômica, com taxas de transação mais baixas e maior acessibilidade. Essa abordagem torna o Bitcoin Cash uma opção superior para pagamentos e armazenamento de dados, além de reforçar sua posição como uma ferramenta importante na preservação da liberdade de expressão em um ambiente de crescente controle e censura.

Palavras-chave: Bitcoin Cash, BCH, Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, escalabilidade, descentralização, tamanho de bloco, taxas de transação, soluções de segunda camada, centralização, liberdade de expressão.

Summary in English:

Bitcoin Cash (BCH) stands out for its advantages over Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and other cryptocurrencies, primarily due to its 220-byte block size, which is significantly larger than Bitcoin's 80 bytes. This allows Bitcoin Cash to process a higher volume of transactions directly on the blockchain, without the need for second-layer solutions that can introduce centralization and complexity. While other cryptocurrencies use secondary networks to increase capacity, Bitcoin Cash maintains decentralization and economic efficiency, with lower transaction fees and greater accessibility. This approach makes Bitcoin Cash a superior option for payments and data storage, as well as reinforcing its role as an important tool in preserving freedom of expression in an environment of increasing control and censorship.

Keywords: Bitcoin Cash, BCH, Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, scalability, decentralization, block size, transaction fees, second-layer solutions, centralization, freedom of expression.

A censura no mundo está se tornando cada vez mais acentuada, afetando diversas regiões e países de maneiras diferentes, mas com um impacto comum: a limitação da liberdade de expressão e o controle das narrativas. Em países como Venezuela, China e Irã, o cerceamento à liberdade de expressão é notório e amplamente documentado.

Na Venezuela, o governo controla rigorosamente a mídia, com canais de televisão e rádios sendo pressionados a seguir a linha oficial ou enfrentar o fechamento. A repressão contra jornalistas e críticos do governo é uma realidade diária, tornando o país um exemplo claro de como a censura pode ser usada como uma ferramenta para manter o poder e silenciar opositores.

Na China, a censura é sistêmica e onipresente. O governo chinês mantém um controle rígido sobre a internet, utilizando um sofisticado sistema de filtragem e monitoramento conhecido como "Grande Firewall". Redes sociais, plataformas de comunicação e até mesmo conteúdos acadêmicos estão sujeitos a censura severa. A recente repressão em Hong Kong e o controle sobre a narrativa a respeito do Tibete e da minoria uigur ilustram a extensão da censura no país.

O Irã também é conhecido por suas políticas de censura, que incluem o bloqueio de sites e a vigilância estrita sobre a comunicação online. O governo iraniano controla a mídia estatal e reprime duramente qualquer tentativa de questionar ou criticar o regime, especialmente em questões políticas e religiosas. O bloqueio de plataformas como Twitter e Facebook, além da perseguição a jornalistas, destaca a rigidez da censura no país.

Nos Estados Unidos, embora a liberdade de expressão seja um direito constitucional, recentes decisões e debates acirrados têm levantado preocupações sobre o equilíbrio entre censura e liberdade. Casos controversos envolvendo plataformas de redes sociais, como Twitter e Facebook, onde decisões de banimento de figuras públicas foram interpretadas por muitos como uma forma de censura política, trouxeram à tona a discussão sobre o papel das grandes empresas de tecnologia na mediação da liberdade de expressão. Além disso, debates sobre a "cancel culture" e a supressão de discursos considerados ofensivos ou perigosos têm polarizado ainda mais o país.

No Brasil, a situação também tem gerado preocupação. Recentemente, decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) foram rotuladas por críticos como indícios de uma "ditadura do STF". Entre as ações mais polêmicas estão as ordens de remoção de conteúdo e o bloqueio de contas em redes sociais,

principalmente de figuras ligadas a movimentos políticos conservadores. Essas medidas são vistas por muitos como uma forma de censura e um atentado à liberdade de expressão, enquanto outros defendem que são necessárias para combater a desinformação e proteger a democracia.

A crescente censura em diversas partes do mundo reflete um cenário global em que a liberdade de expressão está sob ameaça. A manipulação das informações, o controle sobre as narrativas e a repressão de vozes dissidentes estão cada vez mais presentes, colocando em risco os princípios básicos de sociedades democráticas e o direito fundamental à livre expressão.

Nesse contexto de crescente censura e controle, as empresas de mídias sociais têm enfrentado dificuldades significativas no Brasil. Várias dessas empresas optaram por deixar o país ou reduzir suas operações após serem submetidas a diversas determinações judiciais que consideram injustas. Essas ordens incluem a remoção de conteúdos, o bloqueio de contas e a imposição de multas, muitas vezes vistas como arbitrárias e punitivas.

Ao mesmo tempo, inúmeras pessoas no Brasil têm se declarado perseguidas pelo Judiciário simplesmente por expressarem suas opiniões. Embora algumas dessas opiniões sejam consideradas polêmicas, elas não passam de manifestações individuais de pensamento. Contudo, as ações judiciais têm sido interpretadas por muitos como uma tentativa de suprimir vozes dissidentes e limitar a liberdade de expressão.

O Ministro Alexandre de Moraes, uma figura central no Supremo Tribunal Federal (STF), tem sido acusado de usar seu cargo para perseguir opositores políticos. Recentes reportagens na mídia jornalística sugerem que Moraes estaria agindo como uma espécie de Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) paralela, ou como se liderasse um "gabinete do ódio", com o objetivo de monitorar e reprimir aqueles que criticam o governo ou o sistema judiciário. Moraes, no entanto, nega categoricamente essas acusações.

As decisões judiciais têm levado ao apagamento de inúmeros personagens brasileiros, com ordens de remoção de posts, vídeos e até mesmo proibições para que essas pessoas não possam criar novos perfis em plataformas de mídia social. Além disso, empresas de tecnologia têm sido proibidas de permitir que essas pessoas retornem às plataformas, ampliando o alcance das medidas de censura e levantando preocupações sobre o estado da liberdade de expressão no país.

Esse cenário de suposta perseguição judicial e controle das redes sociais ilustra a tensão entre a manutenção da ordem pública e o respeito aos direitos fundamentais de liberdade de expressão, um tema cada vez mais relevante e debatido no Brasil.

Louis Althusser, um dos mais influentes filósofos marxistas do século XX, explora em suas obras a ideia de que a repressão ideológica pode ser exercida por meio das instituições estatais. Althusser desenvolve o conceito de Aparatos Ideológicos de Estado (AIEs), que inclui instituições como a escola, a igreja, a mídia, e até mesmo a família, que, segundo ele, desempenham um papel crucial na perpetuação das ideologias dominantes.

Althusser argumenta que, ao contrário dos Aparatos Repressores de Estado (AREs) – como o exército, a polícia e o sistema judiciário, que exercem a repressão de forma direta e coercitiva –, os AIEs operam principalmente no campo ideológico. Eles influenciam as crenças, valores e comportamentos das pessoas, moldando suas percepções da realidade de maneira sutil e muitas vezes imperceptível.

Essa forma de repressão ideológica, segundo Althusser, é eficaz porque não se apresenta como uma imposição direta, mas sim como um processo de internalização das normas e valores dominantes. As pessoas, ao serem expostas às ideologias transmitidas por essas instituições, acabam por reproduzir essas mesmas ideologias, mantendo e reforçando o status quo sem perceberem que estão sendo influenciadas.

Para Althusser, essa dinâmica é fundamental para a manutenção do poder nas sociedades capitalistas, onde a dominação não se dá apenas pela força, mas também pela hegemonia ideológica. Dessa forma, o Estado utiliza os AIEs para garantir que as ideologias que sustentam o sistema econômico e social vigente sejam disseminadas e aceitas como naturais, dificultando a emergência de pensamentos críticos ou alternativos que possam desafiar a ordem estabelecida.

Assim, Althusser deixa claro que a repressão ideológica é uma ferramenta poderosa nas mãos do Estado, usada para controlar e orientar as mentes dos indivíduos, muitas vezes de maneira mais eficaz e duradoura do que a repressão física direta.

Antonio Gramsci, um dos principais teóricos marxistas do século XX, também abordou a questão da repressão ideológica exercida por meio das instituições estatais. Em sua obra, Gramsci desenvolveu o conceito de hegemonia, que se refere à maneira pela qual a classe dominante mantém seu poder não apenas através da força coercitiva, mas também pela liderança moral e intelectual sobre a sociedade.

Gramsci argumenta que o Estado, entendido de maneira ampliada, inclui tanto as instituições de coerção direta, como o exército e a polícia, quanto as instituições que ele chama de "sociedade civil", como escolas, igrejas, mídia e organizações culturais. Estas últimas desempenham um papel crucial na disseminação e manutenção da ideologia dominante. Segundo Gramsci, a hegemonia é alcançada quando a classe dominante consegue que suas ideias e valores sejam aceitos como universais e naturais pela maioria da população, mesmo por aqueles que são oprimidos por esse sistema.

Para Gramsci, a repressão ideológica ocorre quando essas instituições conseguem inculcar nas pessoas uma visão de mundo que favorece os interesses da classe dominante, tornando-a hegemônica. Através da educação, da religião, dos meios de comunicação e de outras instituições culturais, o Estado molda as consciências e os comportamentos, fazendo com que as ideias dominantes sejam vistas como senso comum, dificultando o surgimento de pensamentos críticos ou de resistência.

Gramsci também destaca que essa hegemonia ideológica é mais eficaz do que a simples repressão física porque penetra profundamente na vida cotidiana das pessoas, tornando a ordem social existente parecer inevitável e inquestionável. As classes subordinadas, ao internalizarem essas ideias, contribuem para a sua própria dominação ao aceitar e reproduzir as normas e valores da classe dominante.

Assim, Gramsci revela como o Estado utiliza instituições ideológicas para exercer controle e repressão de maneira mais sutil e duradoura. A luta pela hegemonia, segundo ele, é, portanto, uma batalha essencialmente ideológica, e a mudança social significativa só pode ocorrer quando a classe trabalhadora conseguir desenvolver uma contra-hegemonia capaz de desafiar e superar a ideologia dominante.

Olavo de Carvalho, um dos pensadores mais influentes da direita brasileira, e outras inúmeras personalidades têm declarado que a justiça mundial, e especialmente a brasileira, adotou e coloca em prática doutrinas inspiradas por teóricos como Gramsci e Althusser para perseguir opositores políticos e se perpetuar no poder. Segundo essas figuras, o uso dessas estratégias ideológicas pela justiça tem sido uma forma eficaz de controlar a sociedade, suprimindo vozes dissidentes e consolidando a hegemonia de grupos específicos.

De acordo com essas declarações, a justiça brasileira teria aprendido e implementado as ideias de hegemonia cultural e repressão ideológica para moldar o pensamento da população e silenciar aqueles que se opõem ao status quo. O sistema judiciário, segundo essa visão, utiliza seu poder de forma seletiva para perseguir figuras políticas e movimentos que ameaçam a ordem estabelecida, utilizando a lei não como um instrumento de justiça, mas como uma ferramenta de controle social e político.

Essas críticas apontam que as decisões judiciais frequentemente refletem não apenas a aplicação da lei, mas também a influência de uma ideologia que busca manter determinados grupos no poder, enquanto marginaliza aqueles que oferecem uma visão alternativa ou contestadora. Olavo de Carvalho e outros críticos argumentam que essa prática representa uma forma moderna de censura e repressão, onde a justiça é utilizada para garantir a continuidade de um projeto de poder, em vez de servir à imparcialidade e à proteção dos direitos fundamentais.

Essa percepção de que a justiça está sendo instrumentalizada para perseguir opositores políticos gera preocupações sobre o estado da democracia e da liberdade de expressão. Para esses críticos, o uso da justiça como uma arma ideológica é uma ameaça ao pluralismo e à diversidade de pensamento, criando um ambiente onde a dissidência é punida e a conformidade é recompensada, perpetuando assim um ciclo de poder que se autoalimenta e se reforça.

Nesse contexto de suposta opressão cultural e controle ideológico, está emergindo um número crescente de redes sociais descentralizadas ao redor do mundo. Essas plataformas estão se apresentando como alternativas às redes sociais tradicionais, que são frequentemente acusadas de censura e de favorecer narrativas específicas. A busca por um espaço de expressão mais livre e

resistente à manipulação tem levado muitos usuários a migrar para essas novas redes, que prometem maior liberdade e privacidade.

Muitas dessas redes sociais descentralizadas operam com base em protocolos inovadores, como o Nostr (Notes and Other Stuff Transmitted by Relays). O Nostr é um protocolo de comunicação descentralizado que permite a criação de redes sociais sem um servidor central, eliminando assim a dependência de grandes corporações que podem ser sujeitas a pressões políticas ou comerciais. Com o Nostr, os usuários têm maior controle sobre seus dados e conteúdo, e a censura é significativamente mais difícil de ser implementada.

Nesse contexto de suposta opressão cultural e controle ideológico, está emergindo um número crescente de redes sociais descentralizadas ao redor do mundo. Essas plataformas estão se apresentando como alternativas às redes sociais tradicionais, que são frequentemente acusadas de censura e de favorecer narrativas específicas. A busca por um espaço de expressão mais livre e resistente à manipulação tem levado muitos usuários a migrar para essas novas redes, que prometem maior liberdade e privacidade.

Muitas dessas redes sociais descentralizadas operam com base em protocolos inovadores, como o Nostr (Notes and Other Stuff Transmitted by Relays). O Nostr é um protocolo de comunicação descentralizado que permite a criação de redes sociais sem um servidor central, eliminando assim a dependência de grandes corporações que podem ser sujeitas a pressões políticas ou comerciais. Com o Nostr, os usuários têm maior controle sobre seus dados e conteúdo, e a censura é significativamente mais difícil de ser implementada.

Essas redes sociais descentralizadas são realmente úteis, seja pela resistência à censura ou pela preservação do que é escrito, oferecendo um espaço mais livre para a expressão de ideias. No entanto, o melhor caminho a seguir é utilizar a blockchain do Bitcoin Cash (BCH) para textos e manifestações. A rede do Bitcoin Cash já suporta a publicação de microtextos, semelhantes aos de plataformas como o Twitter, e, no futuro, poderá sobreviver dos valores pagos pelas postagens e pelo uso como armazenamento de baixo impacto, ou seja, de dados leves ou pequenos.

Por volta de 2140, tanto o Bitcoin Cash quanto o Bitcoin alcançarão seu limite de emissão, e novas moedas não poderão mais ser mineradas. Nesse ponto, a mineração será muito menos lucrativa devido à escassez de novas moedas a

serem geradas. Como resultado, a rede precisará se manter essencialmente por meio das taxas de transações.

É aqui que o uso da rede do Bitcoin Cash como uma "rede social" para microtextos ou como um sistema de "armazenamento de pequenos dados" se torna crucial. O uso de dados arbitrários, que prefiro chamar de dados não financeiros, poderá suprir os recursos que hoje vêm da mineração. Assim, a blockchain do Bitcoin Cash não só continuará relevante, mas também se tornará uma ferramenta poderosa para a preservação e disseminação de ideias e informações em um ambiente verdadeiramente descentralizado.

Essas redes sociais descentralizadas são realmente úteis, seja pela resistência à censura ou pela preservação do que é escrito, oferecendo um espaço mais livre para a expressão de ideias. No entanto, o melhor caminho a seguir é utilizar a blockchain do Bitcoin Cash (BCH) para textos e manifestações. A rede do Bitcoin Cash já suporta a publicação de microtextos, semelhantes aos de plataformas como o Twitter, e, no futuro, poderá sobreviver dos valores pagos pelas postagens e pelo uso como armazenamento de baixo impacto, ou seja, de dados leves ou pequenos.

Por volta de 2140, tanto o Bitcoin Cash quanto o Bitcoin alcançarão seu limite de emissão, e novas moedas não poderão mais ser mineradas. Nesse ponto, a mineração será muito menos lucrativa devido à escassez de novas moedas a serem geradas. Como resultado, a rede precisará se manter essencialmente por meio das taxas de transações.

É aqui que o uso da rede do Bitcoin Cash como uma "rede social" para microtextos ou como um sistema de "armazenamento de pequenos dados" se torna crucial. O uso de dados arbitrários, que prefiro chamar de dados não financeiros, poderá suprir os recursos que hoje vêm da mineração. Assim, a blockchain do Bitcoin Cash não só continuará relevante, mas também se tornará uma ferramenta poderosa para a preservação e disseminação de ideias e informações em um ambiente verdadeiramente descentralizado.

Em um cenário global de crescente censura e controle ideológico, a importância de sistemas descentralizados e acessíveis nunca foi tão crucial. O Bitcoin Cash (BCH) se destaca como uma solução robusta para a preservação da liberdade de expressão e a resistência à manipulação, não apenas por sua natureza descentralizada, mas também por suas características técnicas superiores.

Uma das principais vantagens do Bitcoin Cash em relação ao Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outras criptomoedas é a sua maior capacidade de armazenamento de dados. Com blocos de 220 bytes em comparação aos 80 bytes do Bitcoin, o Bitcoin Cash oferece uma capacidade significativamente maior para processar transações e armazenar dados diretamente na blockchain. Essa característica permite uma maior escalabilidade e eficiência na rede, reduzindo a necessidade de soluções de segunda camada, como as utilizadas por Ethereum e Solana.

Enquanto outras criptomoedas buscam mitigar as limitações de capacidade através de redes secundárias, que frequentemente introduzem um certo nível de centralização e complexidade, o Bitcoin Cash mantém a integridade e a descentralização da blockchain principal. A abordagem do Bitcoin Cash evita os custos e as potenciais vulnerabilidades associados às soluções de segunda camada, promovendo uma rede mais acessível e verdadeiramente descentralizada.

Além disso, o Bitcoin Cash é mais econômico devido ao seu tamanho de bloco maior, o que contribui para taxas de transação mais baixas e um custo mais acessível para os usuários. Essa eficiência econômica e técnica não só torna o Bitcoin Cash uma alternativa viável para pagamentos e armazenamentos de dados, mas também reforça seu papel como uma ferramenta poderosa na preservação da liberdade de expressão em um ambiente onde o controle e a censura são cada vez mais comuns.

Portanto, ao considerar a eficácia na escalabilidade e a preservação da descentralização, o Bitcoin Cash se destaca como uma solução superior. Sua capacidade de suportar um volume maior de dados e transações diretamente na blockchain, sem recorrer a camadas adicionais que podem comprometer a descentralização, coloca o BCH em uma posição vantajosa frente a outras criptomoedas. À medida que buscamos alternativas verdadeiramente descentralizadas e acessíveis, o Bitcoin Cash representa uma opção promissora para um futuro mais livre e resistente à censura.

EXEMPLO DE USO

The screenshot displays the Bitcoin Cash Explorer interface for a user profile named HARLEY_M953. The profile address is `bitcoincash:qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu`. The profile includes a QR code, a profile picture of a man, and a list of transactions. The transactions show payments and returns in Bitcoin Cash (BCH) with associated script hashes and addresses.

Transaction ID	Amount (BCH)	Script Hash	Address
#0	0.01462256	5b94f222763e8c3332921efa9...	bitcoincash:qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu
#1	0.01461887	qz5qqhwe69x54dhk9x0rf5zu...	bitcoincash:qz5qqhwe69x54dhk9x0rf5zuazmna2qp2u9xhsf004
#18	+0.01462256	5b94f222763e8c3332921efa9f91b44e8b33eac515ee1208e33c75e3223c0076	
#0	0.02961745	6c3b164098ffae160dd81eff4...	bitcoincash:qrk4ea3l5art2hep7zq5wxwryeyu seh0tch3auf16x
#0	0.01497229	qp78qvc7smulawefyfn7km3...	bitcoincash:qp78qvc7smulawefyfn7km3j2rckvnw3gsen354d0

Neste exemplo mostramos como poderia ser um perfil com uma imagem caso seja de desejo do usuário, a mensagem postada e etc. Os valores pagos pelas postagens serão a remuneração dos validadores que terão ganhos com volume. A rede Bitcoin Cash já está preparada para se tornar uma plataforma eficaz para uma rede social descentralizada e resistente à censura. Com um espaço de bloco de 220 bytes, o Bitcoin Cash oferece capacidade suficiente para a inclusão de textos relevantes e outros dados pequenos. Esse tamanho ampliado permite a publicação de microtextos e conteúdos diversos diretamente na blockchain, superando limitações encontradas em outras criptomoedas e camadas secundárias. Assim, a blockchain do Bitcoin Cash não apenas garante uma

plataforma robusta e descentralizada para a expressão livre, mas também se posiciona para rentabilizar e utilizar de forma eficaz sua oferta limitada de moedas e escassez programada.

Deixe um gorjeta em PIX caso o conteúdo tenha te ajudado.

m_953@menteliberta.com.br

Deixe uma gorjeta em Satoshis caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Lightning

aimlesssmash68@walletofsatoshi.com

Deixe uma gorjeta em Bitcoins caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bitcoins

1HNA9DnH5WDMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Deixe uma gorjeta em BitcoinCash caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bcash

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Se quiser falar comigo mande E-mail: m_953@menteliberta.com.br

eu demoro mas respondo todos. individualmente 1 a 1

M953 É ENTUSIASTA BTC desde 2012 E DE BCH 2022

PAGUE SEUS IMPOSTOS COM PAPEL SEM VALOR CHAMADO
DE MOEDA

WWW.BITCOINCASHBRASIL.COM.BR